

ESP STUDENTLARINING LUG‘ATLARDAN FOYDALANISHINING SAMARALI OMILLARI

Gulnoz Komilova Uzoqovna

gulnoz.kom@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4421-1438>

Chet tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti . Toshkent shahri, Shayhontoxur tumani, Navoiy shoh ko‘chasi, 32- uy, pochta indeksi: 100011

Annotatsiya. Ushbu maqolada ESP studentlarining lug‘atlardan foydalanishining samarali omillari va lug‘at bilan ishlashning samaradorligi talabning ingliz tilini mustahkam bilishiga bog‘liqligi xususida so‘z boradi. Shu bilan birga, ingliz tilini maxsus maqsadlar uchun o‘rganayotgan talabalar (ESP) lug‘atlardan qanday samarali foydalanishlari mumkinligi muhokama qilinadi. Maqolada lug‘at ta‘limining ahamiyati, uni o‘rganishning samarali usullari va ESP talabalarining lug‘atlar orqali til o‘rganishda qanday omillarga e‘tibor berishlari kerakligi ko‘rsatilgan. Tadqiqotda lug‘atni o‘zlashtirishning turli metodikalariga, shu jumladan, mantiqiy xotira, kontekstga asoslangan o‘rganish va raqamli resurslardan foydalanish muhimligi ta‘kidlanadi. Shuningdek, ESP talabalarining lug‘atni maxsus soha kontekstida qo‘llash qobiliyati, ularning tilni samarali o‘zlashtirish va maqsadga erishishlariga yordam beradigan omillarni yoritadi. Maqola, ESP o‘qituvchilari va talabalariga lug‘at o‘rganishni yanada samarali qilish uchun foydali tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: Leksik birliklar, lug‘at, nutq ko‘nikmalari, o‘quv-kognitiv, kontekst, so‘z ma‘nosi, ta‘lim maqsadi.

Abstract. This article examines the effective factors of ESP students’ dictionary use and the fact that the effectiveness of dictionary use depends on the student’s strong knowledge of English. It also discusses how English for Specific Purposes (ESP) learners can use dictionaries effectively. The article shows the importance of vocabulary learning, effective ways to learn it, and what factors ESP students should pay attention to when learning the language using dictionaries. The study highlights the importance of different vocabulary acquisition methods, including logical memory, context-based learning, and the use of digital resources. In addition, ESP students’ ability to use vocabulary in the context of a specific subject area sheds light on the factors that contribute to their effective language acquisition and goal achievement. The article provides useful recommendations for ESP teachers and learners to make vocabulary learning more effective.

Key words: Lexical units, vocabulary, speech skills, educational-cognitive, context, word meaning, educational goal.

Аннотация. В данной статье рассматриваются эффективные факторы использования словарей студентами ESP, а также тот факт, что эффективность работы со словарем зависит от прочного знания учеником английского языка. В нем также обсуждается, как английский язык для учащихся со специальными целями (ESP) может эффективно использовать словари. В статье показана важность изучения словарного запаса, эффективные способы его изучения, а также на какие факторы следует обращать внимание студентам ESP при изучении языка с помощью словарей. В исследовании подчеркивается важность различных методов приобретения словарного запаса, включая логическую память, контекстно-ориентированное обучение и использование цифровых ресурсов. Кроме того, способность студентов ESP использовать словарный запас в контексте конкретной предметной области проливает свет на факторы, которые способствуют их эффективному овладению языком и достижению целей. В статье приведены полезные рекомендации для преподавателей ESP и учащихся, позволяющие сделать изучение словарного запаса более эффективным.

Ключевые слова: Лексические единицы, словарный запас, речевые навыки, учебно-познавательные, контекст, значение слова, образовательная цель.

Kirish:

Taraqqiyot tez sur‘atlar bilan rivojlanayotganda, mamlakatimizni yanada rivojlantirish va zamon bilan hamnafas bo‘lish uchun juda aniq, bilimli va mohir avlod kerak. Ushbu ish bilan men ESP (English Specific for Purposes) talabalari uchun ingliz tilini o‘qitishni osonlashtirishga harakat qilinmoqda.

Birinchi o‘rinda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 23 yil 2020 sentyabrdagi " ta‘lim to‘g‘risidagi qonun", Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi, PQ-2909 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 20

yil 2017 apreldagi "oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida, PQ-3775 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5 iyundagi farmoni, 2018 yil " oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida.

Chet tilidagi nutq faoliyati talaba shaxsini shakllantirishga yo'naltiriladi, ya'ni o'rganilayotgan til egasi tomonidan yaratilgan madaniy merosni egallashga erishiladi. Tinglash va tushunish, gapirish, o'qish, yozish jarayonida talaba ilgari olgan ijtimoiy, madaniy, lingvistik, hissiy tajribasini boyitadi. Muloqot bir-birini tushunish chet tilini bilishning asosiy mezonidir.

Chet tilining ta'lim tizimidagi boshqa fanlardan farqi bir nuqtada uning ham ta'lim maqsadi, ham ta'lim vositasi ekanligida namoyon bo'ladi. Chet tilida nutq ko'nikmalarini egallash (tinglash, tushunish, gapirish, o'qish, yozish) ta'lim maqsadi bo'lishidan tashqari, o'rganilayotgan til yangi va foydali ma'lumotlarni olish, etkazish vositasi maqomini ham oladi. Talaba (o'quvchi) o'rganilayotgan tilni nafaqat kommunikator sifatida, balki informator (biluvchi) maqomida ishlatadi.

Adabiyotlar tahlili

Kerakli lug'atning shakllanishi har doim metodistlarda ko'plab savollar tug'dirgan. Chet tilini o'qitishda leksik materialning ustuvor ahamiyatini ko'plab mahalliy olimlar (I.A.Zimnaya, T.N.Mixelson, T.B.Nazarova, A.L.Pumpyanskiy, S.F.Shatilov va boshqalar) va chet el tadqiqotchilari (R.Bolito, S.Kennedi, P.C.Tri Robinson va boshqalar) ta'kidlaganlar. Til lug'ati, chunki u asosiy madaniy yukni ko'taradigan lug'atdir. So'zlar va iboralar dunyoning lingvistik rasmini tashkil qiladi, bu esa ona tilida so'zlashuvchilar tomonidan dunyoni idrok etishini belgilaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Chet tillarni o'qitishning umumbashariy maqsadini amalga oshirishda o'rganilayotgan til vositasi orqali foydali hayotiy ma'lumotlarni va til haqidagi yangi oddiy ma'lumotlarni o'zlashtirish ko'zda tutilgan. Bunga talabaning umumiy saviyasini oshirish, o'rganilayotgan til va madaniyat to'g'risida yangi bilimlarni olish, muloqot madaniyatini oshirish, aqliy ish usullarini qo'llash, fikrlash qobiliyatini rivojlantirish orqali erishiladi. Ushbu maqsadni amalga oshirishda asosan lingvistik, strategik (kompensatsion), o'quv-kognitiv, diskursiv vakolatlar yaxshilanadi. Boshqa fanlar qatorida chet tili majburiy o'qish predmeti maqomida umumiy ta'limni ta'minlash/olishga hissa qo'shadi. Umumjahon ta'limning ob'ekti uchta: lingvistik hodisa, unga oid tushuncha yoki oddiy qoida, eng muhimi, chet tilidagi nutqning mazmuni. Bu ish so'z boyligini egallash yordamida erishilgan barcha ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Respublikamizda kelajak avlodning aqlli va bilimli bo'lishiga yordam berish uchun hamma narsa qilinmoqda. Shunday qilib, ta'lim jarayoniga va chet tilini o'rganishga jalb qilishga harakat qilinayotgan omillar oldimizga quyidagi maqsadlar va vazifalarni qo'yishimiz lozim:

- Lug'atni egallashning sodda va oson usullarini o'rgatish;
- Sinfda atmosferani yaratish lug'at yig'ish paytida zerikarli dars o'tkazmaslik;
- O'qish paytida esp talabalarini ingliz tilini o'rganishga undash;
- O'qish orqali so'z boyligini egallash uchun turli xil faoliyat turlari, vazifalar va mashqlar usullarini yaratish.

Ma'lumki, lug'at so'zlarning ma'nolarini bir tildan boshqasiga tushuntirish, izohlash yoki tarjima qilishdan iborat so'zlar yig'indisidir (odatda alifbo tartibida). Zamonaviy dunyoda lug'atlarning o'rni katta. Barcha lug'atlarning umumiy vazifasi bilimlarni aniqlash, tizimlashtirish, to'plash va saqlashdir. Ingliz tilida turli xil lug'atlar mavjud: tarjima, monolingvistik, zamonaviy, texnik va maxsus lug'atlar. Ingliz tili darslarida siz ikki tilli tarjima lug'atlar bilan ishlashning asosiy tamoyillari bilan tanisha boshlaysiz, ularsiz hech qanday tilni o'rganish mumkin emas. Lug'at bilan ishlay olish, ayniqsa matnlarni o'qish va tarjima qilishda juda muhimdir. Lug'atdan kerakli leksik birlikni etarlicha tez izlash qobiliyatini rivojlantirish ham muhimdir. Shuning uchun lug'at bilan ishlashning samaradorligi talabaning ingliz tilini o'qitishning birinchi yilida tanishgan ingliz alifbosini qanchalik mustahkam bilishiga bog'liq.

Karomatova Z. bergan ma'lumotlarga ko'ra, har bir ingliz tili o'qituvchisining vazifasi o'quvchilarda darsda ham, mustaqil ravishda topshiriqlarni bajarishda ham doimiy ravishda lug'atlarga murojaat qilish ehtiyojini shakllantirishdan iborat. Shu bilan birga, amalda lug'atlar hali ham majburiy o'quv materiali sifatida shoshilinch zaruratga aylangani yo'q. Lug'at bilan ishlash o'zlashtirilgan lug'atni tizimlashtirish va undan og'zaki va yozma nutqda faol foydalanishga qaratilgan bo'lishi kerak. Lug'at bilan ishlashda lug'at turlari muhim rol o'ynaydi.

Shuni esda tutish kerakki, darsliklar lug'at bilan ishlash bilan bog'liq vazifalarni taklif qilishlari kerak. Taklif etilayotgan vazifalar darsda va til bo'yicha mustaqil ish jarayonida lug'atlardan foydalanishning

barcha mumkin bo'lgan holatlarini tugatmaydi. Lug'atlar uchun topshiriq va mashqlar juda xilma-xil bo'lishi mumkin, ammo bu vazifalarni oqilona dozalash va lug'atdan to'g'ri foydalanish qobiliyati murakkab, ko'p komponentli mahorat ekanligini va uni bosqichma-bosqich va ketma-ket shakllantirish kerakligini yodda tutish kerak.

Shunday qilib, talabalar nafaqat lug'atlarning har xil turlari bilan tanishadilar, balki ularni qurishning murakkab tizimida harakat qilishni, til va nutq xatolaridan qochishni, ularning yordami bilan nutqini tuzatishni o'rganadilar. O'qitishning asosiy vazifalaridan biri nafaqat "o'rgatish" emas, balki "o'rganish" va "fikrlash" qobiliyatiga ega bo'lgan mustaqil foydalanuvchilarni tarbiyalashdir. Lug'atdan unumli foydalanish qobiliyati o'z-o'zini rivojlantirishga tayyorlik ko'rsatkichi, til etukligi ko'rsatkichi va til savodxonligi garovidir.

Talabalarga mustaqil so'zlarni o'rganish bo'yicha keng ko'lamli strategiyalar kerak. Lug'atni o'rgatish talabalarni so'z ma'nolari, so'zlar o'rtasidagi munosabatlar va turli vaziyatlarda so'zlardan qanday foydalanishimiz haqida faol fikr yuritishga jalb etishga qaratilgan bo'lishi kerak. Ushbu turdagi boy, chuqur ko'rsatmalar tushunishga ta'sir qilishi mumkin (Graves, 2006; McKeown va Beck, 2004).

Talabalar uchun qulay ta'riflar

Yangi so'zning ma'nosi talabalarga so'zning lug'at ta'rifini berishdan ko'ra tushuntirilishi kerak - bu talabalar uchun tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Izabel Bekning so'zlariga ko'ra, talabalar uchun qulay tushuntirishlar yoki ta'riflarni ishlab chiqishda ikkita asosiy tamoyilga amal qilish kerak (Beck va boshq., 2013):

-So'z va uning odatda qanday ishlatilishini tavsiflang.

-Ma'noni kundalik tilda - talaba uchun tushunarli va mazmunli tildan foydalanib tushuntiring.

Ba'zida so'zning tabiiy konteksti (matn yoki adabiyotda) so'z ma'nosini olish uchun ma'lumot bermaydi yoki yordam bermaydi (Beck va boshq., 2013). So'zning ma'nosiga kuchli maslahatlar beradigan o'quv kontekstlarini ataylab yaratish va rivojlantirish foydalidir. Ular odatda o'qituvchilar tomonidan yaratiladi, lekin ba'zida ularni tijorat o'qish dasturlarida topish mumkin.

Kontekst ichidagi so'zlarni aniqlash

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kontekstda so'zlar va tushunarli tushuntirishlar kiritilsa, bu so'zlar haqidagi bilim ortadi (Biemiller va Boote, 2006) va so'z ma'nolari yaxshiroq o'rganiladi (Stahl va Fairbanks, 1986). Agar notanish so'z tushunishga ta'sir qilishi mumkin bo'lsa, so'zning ma'nosini kiritish uchun eng samarali vaqt matnda so'z uchrashgan payt bo'lishi mumkin.

Kontekst maslahatlaridan foydalanish

Nagy va Scott (2000) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, talabalar atrofidagi matnga diqqat bilan qarash orqali so'zning ma'nosini aniqlash uchun kontekstual tahlildan foydalanadilar. Talabalar o'qiyotganlarida juda ko'p sonli so'zlarga duch kelishganligi sababli, ba'zi tadqiqotchilar kontekstli maslahatlardan foydalanish qobiliyatining ozgina yaxshilanishi ham lug'at boyligini sezilarli, uzoq muddatli o'sishiga olib kelishi mumkin, deb hisoblashadi (Nagy, Herman va Anderson, 1985; Nagy, Anderson va Herman, 1987; Swan, 1987; Swan, 1919).

So'zlarni chizish

Ko'pgina talabalar uchun so'zni talaba uchun shaxsan ma'noli narsa bilan bog'laydigan tezkor eskiz yaratish orqali so'zning ma'nosini eslab qolish osonroq. Talaba har bir maqsadli so'zni yangi, tanish kontekstga qo'llaydi. Talaba ajoyib rasm chizish uchun ko'p vaqt sarflashi shart emas. Muhimi, eskiz mantiqiy bo'lishi va talabaga so'zning ma'nosi bilan bog'lanishiga yordam beradi.

Maqsadli so'zlarni qo'llash

Maqsadli so'zlarni qo'llash so'z ma'nolarini o'rganish uchun boshqa kontekstni ta'minlaydi. Talabalarga maqsadli so'zlarni o'z tajribalarida qo'llash taklif qilinganda, ular har bir so'zning ma'nosini shaxsiy darajada tushunish uchun yana bir imkoniyatga ega bo'ladilar. Bu har bir so'zning ma'nosini chuqur qayta ishlash imkonini beradi.

So'z qismlarini tahlil qilish

So'z qismlarini tahlil qilish qobiliyati talabalar noma'lum lug'at bilan duch kelganlarida ham yordam beradi. Agar talabalar ildiz so'z va affikslarning ma'nosini bilsalar, ular shu so'z bo'laklarini o'z ichiga olgan so'zni ko'proq tushunishadi. So'z qismlarida aniq ko'rsatma so'z qismlarining ma'nolarini o'rgatish va ma'no hosil qilish uchun so'zlarni qismlarga ajratish va qayta yig'ishni o'z ichiga oladi (Baumann va boshqalar, 2002; Baumann, Edwards, Boland, Olejnik va Kame'enui, 2003; Graves, 2004).

Semantik xaritalash

Semantik xaritalar talabalarga so'zlar orasidagi bog'lanishni rivojlantirishga yordam beradi va so'z boyligini o'rganishni oshiradi (Baumann va boshq., 2003; Heimlich va Pittleman, 1986). Misol uchun, misol, misol bo'lmagan, sinonim va antonim yozish orqali talabalar ingliz tilini chuqur qayta ishlashlari kerak.

Xulosa

Lugʻatni bilish chet tilini kasb va kasbiy faoliyatni amalga oshirish vositasi sifatida oʻrganishning asosiy shartidir, chunki lugʻatni etarli darajada bilmasdan, nutq faoliyatining biron bir turini: ogʻzaki nutqni ham, oʻqishni ham, yozishni ham, tinglashni ham oʻzlashtirish mumkin emas. Shuning uchun aytishimiz mumkinki, chet tilining kommunikativ kompetensiyasining leksik komponentini shakllantirish chet tilini oʻqitishdagi eng muhim vazifalardan biridir. Leksik kompetensiya “tilning lugʻat tarkibini, jumladan, leksik va grammatik elementlarni bilish va ulardan nutqda foydalana olish” degan maʼnoni anglatadi.

Biz ESP talabasini kelajakdagi kasbida foydalanishi mumkin boʻlgan boy soʻz boyligisiz oʻqitishni tasavvur qila olmaymiz. Koʻpgina olimlar, talabalar va tadqiqotchilar talabalarga lugʻatning oson va samarali usullarini berish muammosi ustida ishlamoqda. Ushbu tadqiqot ishi ESP talabalari bilan oʻqish orqali soʻz boyligini egallash muammosiga bagʻishlangan. Boshqa kasblar talablarini tushunish ehtiyojlari va bu talablarga moslashishga tayyorlik muayyan maqsadlar uchun chet tili talabalarni va umumiy chet tilini oʻrgatuvchi hamkasblarini farqlaydi. Ayniqsa ESP kurslarida lugʻatni oʻrgatish ingliz tili talabalarni uchun qiyinchilikka aylanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Education Act, 23 September 2020
 2. PQ-2909 of the president of the Republic of Uzbekistan dated April 20, 2017 "on measures for the further development of the higher education system,
 3. PQ-3775 decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 5, 2018
 4. Karomatova Z.F. Работа со словарем - эффективный способ изучения английского языка. (2017). Достижения науки и образования.
 5. I.S.P Nation. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. New York: Cambridge University Press.
 6. Sattarova Nasiba Azamatovna. USING ESP VOCABULARY TEACHING AND LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN ESP CLASSES. Oriental Renaissance: Innovative, R VOLUME 1 | ISSUE 5. Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.4238. Qodirova R.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning ruhiy omillari. Sariogʻoch. 1998-yil.
- Qodirova F.R. Bolalar nutqini oʻstirish nazariyasi va metodikasi. T.: Istiqlol, 2006 y. Oʻquv qoʻllanma.
7. D.R.Babayeva. Nutq oʻstirish metodikasi. T.: Fan va texnologiyalar. 2009 yil. Oʻquv qoʻllanma.
 8. D.R.Babayeva. Nutq oʻstirish nazariyasi va metodikasi. T.: “Barkamol avlod fayz”, 2018 y. Darslik.